

English version below

El sexto ángel libera a los cuatro ángeles que habían sido atados en el río Éufrates. Folio del Beato procedente del monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos)

Nº inventario: 98 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1180

Siglo: último cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Medieval

Dimensiones: 44,4 x 30 cm / 55,9 x 40,6 cm

Materia: [Tinta](#), [Témpera](#), [Oro](#), [Pergamino](#)

Técnica: [A mano](#)

Iconografía / Tema: [Apocalipsis](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Cardeña](#) (Castrillo del Val, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1991.232.11

Historia del objeto

Las hojas proceden de un beato que fue fragmentado hacia la década de 1870. Procedente del Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos), posteriormente pasó por las colecciones de Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine, y después: Jean-Joseph Marquet de Vasselot, París; Alain Moatti, París, vendido en 1991. Fue adquirido entonces por [The Metropolitan Museum of Art](#).

La mayor parte del beato, 135 folios, se conserva en el [Museo Arqueológico Nacional](#), Madrid; conjunto que ingresó en dicho museo en 1869. A este beato incompleto del MAN pertenecería 1 folio que se encuentra en el Museo Diocesano de Girona, folio y medio de la Colección Heredia-Spínola de Madrid, y 15 folios, que forman parte del catálogo del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Este que nos ocupa es uno de ellos.

El beato fue realizado por tres manos distintas, se trata de una copia del Beato de Liébana con los Comentarios al Apocalipsis.

Descripción

El Sexto Ángel libera a los cuatro ángeles que habían sido atados en el río Éufrates; un altar

aparece en los cielos mientras Cristo entronizado levanta la mano para bendecir.

Ubicaciones

- 1991

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- Fecha desconocida

COLECCIÓN PRIVADA

[Jean-Joseph Marquet de Vasselot, París \(Francia\)](#)

- Fecha desconocida

COLECCIÓN PRIVADA

[Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine \(Francia\)](#)

- último cuarto del s.XII - present s.XIX

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Cardeña, Castrillo del Val \(España\)](#)

Bibliografía

- ALONSO CARDONA, Esther (1993): "Estructuración del Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 11, en *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, pp. 63-78.
- [CID, Carlos y VIGIL, Isabel "El rastro de un 'Beato' en el Museo Diocesano de Gerona", nº 22, en Revista de Girona, pp. 7-21.](#)
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1962): *Miniatura. Ars Hispaniae*, vol. 18, Plus-Ultra, Madrid, pp. 59-60.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona, pp. 117-273.
- LEPRIEUR, Paul y LEMOISNE, P. André (1909): *Catalogue Raisonné de la Collection Martin le Roy. V. Peintures: Miniatures et dessins*, vol. 5, Imprimerie Durand, París, pp. 131-140, il. 31-34.
- RADA, Juan de Dios de la y MALIBRAN, Juan Arturo de (1871): *Memoria que presentan Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional*, Madrid, pp. 26, 80.
- REVENGA, Luis (1986): *Los Beatos*, Biblioteca Nacional de España, Madrid, p. 115.
- SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso (1907): "Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional", nº 15, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 215-218.
- YARZA LUACES, Joaquín (1971): "En torno al Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 173, en *Archivo Español de Arte*, pp. 112-114.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

The Sixth Angel Deivers the Four Angels that had been Bound at the River Euphrates. Leaf of the

Beatus from Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos)

Inventory number: 98 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1180

Century: Last quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Medieval

Dimensions: 17 1/2 x 11 13/16 in / 22 x 16 in.

Material: [Ink](#), [Tempera](#), [Gold](#), [Parchment](#)

Technique: [Handmade](#)

Iconography / Theme: [Apocalipsis](#)

Provenance: [San Pedro de Cardeña Monastery](#) (Castrillo del Val, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 1991.232.11

Object History

From the Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos), it subsequently passed through the collections of Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine, and then Jean-Joseph Marquet de Vasselot, Paris. It was acquired by [The Metropolitan Museum of Art](#) in 1991.

The greater part of the beatus, 135 folios, is preserved in the [Museo Arqueológico Nacional](#) (accession number: 1962/73/2); a collection that entered the museum in 1869. One folio in the Diocesan Museum of Girona, one and a half folios in the Heredia-Spínola Collection in Madrid, and 15 folios in the catalogue of the Metropolitan Museum of Art in New York belong to this incomplete Museo Arqueológico Nacional beatus. This is one of them.

Description

The Sixth Angel Delivers the Four Angels that had been Bound at the River Euphrates; an altar Appears in the Heavens as the Enthroned Christ Raises His Hand in Blessing.

Locations

- 1991

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

PRIVATE COLLECTION

[Jean-Joseph Marquet de Vasselot, Paris \(France\)](#)

- Unknown date

PRIVATE COLLECTION

[Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine \(France\)](#)

- Last quarter of the XII - present XIX

MONASTERY

[San Pedro de Cardeña Monastery, Castrillo del Val \(Spain\)](#)

Bibliography

- ALONSO CARDONA, Esther (1993): "Estructuración del Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 11, en *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, pp. 63-78.
- [CID, Carlos y VIGIL, Isabel "El rastro de un 'Beato' en el Museo Diocesano de Gerona", nº 22, en Revista de Girona, pp. 7-21.](#)
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1962): *Miniatura. Ars Hispaniae*, vol. 18, Plus-Ultra, Madrid, pp. 59-60.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona, pp. 117-273.
- LEPRIEUR, Paul y LEMOISNE, P. André (1909): *Catalogue Raisonné de la Collection Martin le Roy. V. Peintures: Miniatures et dessins*, vol. 5, Imprimerie Durand, París, pp. 131-140, il. 31-34.
- RADA, Juan de Dios de la y MALIBRAN, Juan Arturo de (1871): *Memoria que presentan Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional*, Madrid, pp. 26, 80.
- REVENGA, Luis (1986): *Los Beatos*, Biblioteca Nacional de España, Madrid, p. 115.
- SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso (1907): "Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional", nº 15, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 215-218.
- YARZA LUACES, Joaquín (1971): "En torno al Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 173, en *Archivo Español de Arte*, pp. 112-114.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

nobis et intra ecclesiam p malos q
regali amicitia seritatem simulant in
tra ecclesiam. 7 amalis xpianis freti
sine uecundia securitate eis peccat.

¶ habebant sup se regem anglm abissi.

¶ dest diablm uel regem hui' scli. A bis
sus enim ips' est in quo d'ibls in oc
culto cordis eoz ligatus teneatur. 7
rex hui' scli pspicue pncipatur. No
men habet ebrahice. **A badaon:** 6 re
ce. **A polion.** Latine **Pendens.** **De u**

num abite. 7 ecce ueniunt. ad huc duo.
ve. postea. **Explicunt locustas.**

Incipit sexta tuba hystorie.

¶ Et sextus angls tuba cecinit. Et
audiuui unum ex qtuor cornib'
anglm are auree que e in conspectu
di dicente sexto anglo q habet tuba.
solue. iiii. anglos ligatos in flumine
magno eufiate. 7 soluti sut. iiii. angli
incoata psecutio e parata in oram et
diem et mensem 7 annum. ut occi
deret tciam partem hominu. 7 nu
merus inqt exercituu. bis mirades
miradum audiuui numum eorum.

